

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Orbita Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Sibel YAVUZ*, Aybike Sultan KILAR*, Hatice Deniz İLHAN**, Berna DOĞAN*, Şenol SABANCI*,
Özer ERDEM GÜR***, Birumut GEDİK****

Öz

Amaç: COVID-19 enfeksiyonundan sonra gelişen orbita enfeksiyonu ile başvuran hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını gözden geçirmek.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2020-Aralık 2022 arasında COVID-19 enfeksiyonundan sonra 60 gün içinde orbital enfeksiyonla başvuran 19 hastanın oftalmolojik muayeneleri, COVID-19 enfeksiyonu sonrası geçen süre, eşlik eden hastalık veya immün yetmezlik durumları, mikrobiyolojik, patolojik ve radyolojik bulguları, klinik durumları ve tedavi yaklaşımı geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: COVID-19 enfeksiyonu ile orbital enfeksiyon arasındaki ortalama süre, 20 gündü (veri aralığı: 10-27 gün). Dört hasta çocuktu (yaş aralığı: 6-14 yıl). En sık eşlik eden sistemik hastalık diabetes mellitustu (DM) (n=14 hasta, %73,6). Orbital enfeksiyon 11 hastada mantarlara bağlı (6 mukormikoz, 2 aspergillus, 3 candida), 6 hastada bakteriyel ve 2 hastada viraldi. Sino-orbital mukormikozlu 4 hastada eksitus gelişti.

Sonuç: COVID-19 salgını sırasında özellikle DM'li hastalarda orbitanın mantar enfeksiyonlarının sıklığı artmıştır. Bu hasta grubunda olası fatal seyir nedeniyle hızlı ve etkin tedavi gereksinimi gözönünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Orbital enfeksiyonlar, Pandemi

Evaluation of Orbital Infections Developing After COVID-19 Infection

Abstract

Objective: To evaluate the clinical characteristics and treatment results of patients presenting with orbital infection that developed after COVID-19 infection.

Material and Method: Ophthalmological examinations of 19 patients who presented with orbital infection within 60 days after COVID-19 infection between May 2020 and December 2022, time passing after COVID-19 infection, concomitant diseases or immunodeficiency conditions, microbiological, pathological and radiological findings, clinical conditions and treatment approach was evaluated retrospectively.

Results: The average time between COVID-19 infection and orbital infection was 20 days (data range: 10-27 days). Four patients were children (age range: 6-14 years). The most common accompanying systemic disease was diabetes mellitus (DM) (n=14 patients, 73.6%). Orbital infection was caused by fungi in 11 patients (6 mucormucose, 2 aspergillus, 3 candida), bacterial in 6 patients and viral in 2 patients. Death occurred in 4 patients with sino-orbital mucormucosis.

Conclusion: During the COVID-19 epidemic, the frequency of fungal infections of the orbit has increased, especially in patients with DM. Due to the possible fatal course in this patient group, the need for rapid and effective treatment should be taken into consideration.

Keywords: COVID-19, Orbital infections, Pandemic

* Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

*** Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya

**** Antalya Serik Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Antalya

Yazışma Adresi: Sibel Yavuz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Antalya. e-posta: drsibelakyol@hotmail.com

Geliş Tarihi: 30.12.2023 Revize Tarihi: 20.02.2024 Kabul Tarihi: 26.03.2024

ORCID No: SY: 0000-0002-9087-7644, ASK: 0000-0002-2873-3914, HDİ: 0000-0002-5085-4763, BD: 0000-0002-7350-4790,

ŞS: 0000-0003-0496-4395, ÖEG: 0000-0002-2846-4136, BG: 0000-0002-9163-1187

QR Kod	Bu makaleye online erişim
	https://medicalnetwork.com.tr • https://mnoftalmoloji.com.tr • https://mndijital.medicalnetwork.com.tr/category/mn-ofthalmoloji/
Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Yavuz S. Kılar AS. Deniz Hİ. Doğan B. Sabancı Ş. Gür ÖE. Gedik B. COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Orbita Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji. 2024;31(3):119-124	

Copyright©: 2024 Yavuz ve Ark. Bu eser, Creative Commons 4,0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.

Giriş

COVID-19 enfeksiyonu solunum sisteminin tutulumu ve/veya pıhtılaşma mekanizmasının bozulmasına bağlı tromboembolizm nedeniyle doku oksijenizasyonun bozulmasına yol açmaktadır. Hipertansiyon, astım, diabetes mellitus (DM), obezite, immünoşüpresyon gibi eşlik eden durumların varlığında COVID-19 enfeksiyonu ilerleyici ve fatal bir çoklu organ yetmezliğine yol açabilir.^{1,2} Orbita enfeksiyonları da COVID-19 enfeksiyonundan sonra geliştiğinde hayatı tehdit edici olabilir. Kronik sinüzit veya dakriyosistit, COVID-19 enfeksiyonu sırasında orbital enfeksiyon gelişimine zemin oluşturabilir.^{3,4} Bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonunu izleyen 2 ay içinde orbital enfeksiyonuyla başvuran hastaların klinik ve tedavi özellikleri gözden geçirildi.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2020 - Aralık 2022 arasında COVID-19 enfeksiyonu sonrası orbital enfeksiyon ile başvuran 19 hastanın tıbbi dosyaları gözden geçirildi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testiyle COVID-19 tanısı konduktan sonra 60 gün içinde orbital enfeksiyonla (OE) başvuran hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalar orbital sellülit ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. Serum bi-

yokimya, hemogram, sedimentasyon, CRP parametreleri değerlendirildi. Gerekliğinde perkütan drenaj ile abse içeriğinden örnek alınarak mikrobiyolojik ve patolojik inceleme yapıldı. Radyolojik görüntülemeyle enfeksiyonun yayılımı ve tabiatı incelendi. İntravenöz (İV) antibiyoterapi kültür-antibiyoqram sonucuna göre belirlendi. Hastalar gerek duyulduğunda, göz dışı kliniklerle birlikte değerlendirildi.

Bu çalışmada hastaların klinik muayene ve laboratuvar inceleme bulguları, radyolojik veriler, tedavi yöntemleri, tedavi sonuçları ve izlem süresi kaydedildi. Çalışma için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel Etik Kurulu onayı (Tarih: 08.12.2022, No:22/20) alındı.

Bulgular

COVID-19 orbital enfeksiyon tanıları arasındaki ortalama süre 20 gündü (veri aralığı: 10-27 gün). Hasta yaşı 8-72 yıl arasında (ortalama: 49 yıl) değişti. Dört hasta çocuk yaş grubundaydı (yaş<18 yıl). Hastaların hastanede yatma süreleri ise 2 - 95 gün arasında idi.

Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Hastaların klinik ve demografik özellikleri

Değişkenler	
Yaş (yıl)	
Ortalama±standart sapma (Veri aralığı)	48,94±10,32 (8-72)
Cinsiyet (n) (%)	
Erkek	8 (42)
Kadın	11 (58)
COVID-19 - Orbital enfeksiyon süresi (gün)	
Ortalama±standart sapma (Veri aralığı)	20±5,14 (10-27)
Orbital enfeksiyon anatomik lokalizasyona göre (n) (%)	
Preseptal sellülit	4 (21)
Orbital sellülit	15 (79)
Eşlik eden hastalıklar (n) (%)	
Diabetes mellitus	14 (74)
Kronik sinüzit	13 (68)
Kronik dakriyosistit	3 (16)
Böcek ısırığı anamnezi	1 (5)
Uygulanan tedaviler (n) (%)	
İntravenöz (İV) antiviral	2 (10,5)
İV antibiyotik + Debridman	1 (5,2)
İV antibiyotik + Apse drenajı + Endoskopik sinüs cerrahisi	8 (42,1)
İV antibiyotik + Apse drenajı + Dakriyosistorinostomi	3 (15,7)
İV antibiyotik + Orbital ekzenterasyon+ Subtotal maksillektomi	5 (26,3)
Orbital enfeksiyon tanısı ile hastanede kalış süresi (gün)	
Ortalama±standart sapma (Veri aralığı)	21,26±12,28 (2-95)

Klinik ve radyolojik inceleme sonuçlarına göre, orbital enfeksiyon 13 hastada (%68) etmoid ve maksiller sinüs, 3 hastada (%16) lakrimal kese kaynaklıydı. Ondört hastada (%74) eşlik eden DM vardı. Bir hastada DM'nin yanı sıra morbid obezite ve kalp yetmezliği vardı. Bir hastada damar içi madde bağımlılığı ile birlikte kronik böbrek yetmezliği (KBY) mevcuttu. Periorbital nekrotizan fasyitisli 1 hastada (%5) böcek ısırığı öyküsü vardı.

COVID-19 enfeksiyonu şiddeti açısından hastalar değerlendirildiğinde 4 hastada orbita enfeksiyonu öncesi COVID-19 pnömonisi gelişmiş olup, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ihtiyacı gerektirmişti. Bu hastalarda aynı zamanda DM mevcut olup, orbital sellülite yol açan patojen, mukormikozdu. Diğer 15 hastada ise orbita enfeksiyonu öncesinde COVID-19'a bağlı sadece üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) semptomları gelişmiş, PCR pozitifliği saptanmış, karantina uygulaması yapılmış ve semptomatik tedavileri yeterli olmuştu.

Tüm hastaların başvuru anında yapılan laboratuvar incelemelerine göre lökositoz, CRP ve sedimentasyon değerleri yüksekti. Bununla birlikte COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile yoğun bakım izleminde olan dört mukormikoz hastasında PaO₂ saturasyonu %90 ve altında, CRP değerleri 200 mg/L değerinin üzerinde idi.

Tüm hastalarda başvuru anında göz hareketlerinde kısıtlılık, göz etrafında ağrı ve şişlik semptomları mevcuttu. Radyolojik görüntülemelere göre enfeksiyon 4 hastada preseptal sellülit ile sınırlı iken diğer hastalarda orbita septumunu aşarak orbital sellülite yol açmıştı. Şekil 1'de kronik dakriyosistit anamnezi olan hastanın COVID-19 enfeksiyonu sonrası 16. günde preseptal sellülit tanısı ile başvuru zamanı ve tedavi sonrası durumu gösterilmiştir.

Etken olan patojenler 6 (%31,5) hastada bakteriyel, 5 (%26,3) hastada mukor dışı mantar (*candida*, *aspergillus*), 2

(%10,5) hastada viral ve 6 (%31,5) hastada mukormikoz idi (Tablo 2).

Tablo 2: COVID-19 sonrası gelişen orbita enfeksiyonlarında saptanan mikrobiyolojik etkenler

Etken	n (%)
<i>Mucormycosis</i>	6 (31,5)
<i>Candida albicans</i>	2 (10,5)
<i>Candida auris</i>	1 (5,2)
<i>Aspergillus flavus</i>	2 (10,5)
<i>Staphylococcus aureus</i>	3 (15,7)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1 (5,2)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1 (5,2)
<i>Pseudomonasa eruginosa</i>	1 (5,2)
<i>Varicella zoster</i>	1 (5,2)
<i>Herpes zoster</i>	1 (5,2)

Çocuk yaş grubundaki dört hastanın 2'sinde kronik dakriyosistit, birinde kronik sinüzit, birinde böcek ısırığı anamnezi mevcuttu. Bu dört hastada da etken bakteriyeldi (2 hastada *Staphylococcus aureus*, 1 hastada *Streptococcus pneumoniae*, 1 hastada *Streptococcus pyogenes*).

Hastaların tedavileri "orbital sellülit" ön tanısı ile hospitalize edilerek planlandı. Ampirik olarak İV geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanan hastaların abse içeriğinden alınan kültür antibiyogram sonuçlarına göre gerektiğinde duyarlı antibiyotikler ile değiştirilerek tedavilerine devam edildi. Ampirik tedavide ampisilin-sulbaktam veya vankomisin ile birlikte seftazidim başlandı. Anaerop enfeksiyon şüphesinde metronidazol, fungal enfeksiyon şüphesinde ise amfoterisin B tedavie eklendi. Alın ve göz kapağı bölgesinde veziküller krutlanması olan iki hastada ise ampirik İV antibiyotik tedavilerine İV asiklovir/valasiklovir ve topikal gansiklovir eklendi.

Viral etyoloji dışındaki tüm hastalarda cerrahi olarak müdahale gerektirdi. Viral enfeksiyon hastalarında topikal + İV antiviral tedavileri ile şifa elde edildi.

Şekil 1: Dakriyosistit kaynaklı COVID-19 sonrası gelişen preseptal sellülit gelişen hasta. a) Başvuru zamanı, b) Tedavi sonrası, c) Başvuru zamanı paranazal sinüsün bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Nekrotizan fasiyitisli çocuk hastada nekrotik alan debridmanı yapılarak temizlendi. Bir hafta sonra sütürlerinde açılma olan hastanın sütürleri revize edildi ve İV antibiyotik tedavisi ile birlikte şifa elde edildi.

Kronik dakriyosistit mevcut olan üç hastada etken olarak bakteriyel patojenler (*Staphylococcus aureus* 2 hastada, *Streptococcus pneumoniae* 1 hastada) saptandı. Radyolojik görüntülemeleri sonucuna göre bu hastaların ikisinde orbital sellülit, birinde preseptal sellülit gelişmişti. Hastalarda abse drenajı ve İV antiyotik tedavileri ile klinik durumları düzeldikten sonra dakriyosistorinostomi + bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ameliyatı yapılarak şifa elde edildi (Şekil 2).

Radyolojik görüntülemelerinde kronik sinüzit bulguları tanımlanan 13 hastaya başvurudan 24-36 saat içinde acil olarak KBB kliniği ile birlikte endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) eşliğinde abse drenajı uygulandı. Paranasal sinüs kaynaklı OE hastalarında anatomik lokalizasyonuna göre 9'unda maksiller sinüzit, 8'inde etmoid sinüzit, 3'ünde frontal sinüzit mevcuttu. Bu hastaların 2'sinde orbita iç duvar, 2'sinde dış duvar, 1'inde üst duvarda subperiostal apse vardı. Cerrahi sırasında alınan

abse içeriği ve dokulardan mikrobiyolojik kültür, gerektiğinde direkt bakı ve patolojik incelemeleri sonrası etken olarak 2 hastada *Aspergillus*, 3 hastada *Candida*, 1 hastada *Staphylococcus aureus*, 1 hastada *Pseudomonas aeruginosa*, 6 hastada mukormikoz saptandı. Mukormikoz dışındaki tüm hastalarda ESC eşliğinde abse drenajı ve İV antibiyotik tedavisi sonrası şifa elde edildi (Şekil 3). Mukormikoz hastalarının 3'ünde başvuru anında mukor enfeksiyonu ilerlemiş ve hastalarda klinik olarak sepsis, 1'inde serebral tutulum mevcut olup, acil olarak orbital ekzenterasyon + subtotal maksillektomi yapıldı ancak bu hastalarda operasyon sonrası 1-7 gün içinde eksitus gelişti. Mukormikoz tanısı alan bir hastada ESC ile abse drenajı ve İV amfoterisin B tedavisi ile şifa elde edildi (Şekil 4). Bu hasta göz şikayetlerinin başlangıcından birkaç gün sonra hastaneye başvurmuştu. Hastaya cerrahi sonrası endoskopik olarak gün aşırı amfoterisin B ile 10 gün sinüslere irrigasyon uygulaması yapıldı ve 3 ay idame amfoterisin B tedavisi verildi. Diğer bir mukormikoz hastasında ise ilk 24 saatte cerrahi olarak ESC ile abse drenajı yapıldı. Amfoterisin B tedavisini İV olarak alan hastanın bulgularında düzelme olmaması üzerine 1 hafta sonra orbital ekzenterasyon + subtotal maksillektomi yapıldı. Bu hastada da 3 ay idame amfoterisin B tedavisi ile şifa elde edildi.

Şekil 2: Dakriyosistit kaynaklı COVID-19 sonrası orbital sellülit gelişen hasta. a) Başvuru zamanı, b) Tedavi sonrası, c) Başvuru zamanı orbita manyetik rezonans görüntülemesi

Şekil 3: Sinüzit kaynaklı COVID-19 sonrası aspergillus etkenli orbital sellülit gelişen hasta. a) Başvuru zamanı, b) Tedavi sonrası, c) Başvuru zamanı orbita manyetik rezonans görüntülemesi

Şekil 4: a) Başvuru zamanı, b) Tedavi sonrası 2. ay

Tartışma

Orbita enfeksiyonlarına en sık olarak bakteriyel patojenler yol açsa da COVID-19 pandemisi döneminde normal zamanlarda nadir olarak gözlenen mukor gibi fırsatçı enfeksiyonların da bakteriyel patojenler kadar etken olduğu görülmüştür. Çalışmamızdaki hastaların %31,5'inde bakteriyel patojenler rol oynarken %58'i mantar (*Mucor*, *Aspergillus*, *Candida*) kökenli idi.

Geçirilen COVID-19 enfeksiyonu sonucu bağışıklığın düşmesi ve dokuların oksijenizasyonunun azalması fırsatçı enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca şiddetli COVID-19 enfeksiyonu durumunda yüksek doz kortikosteroid kullanımı özellikle DM hastalarında ketoasidoza yol açmakta, nötrofil kemotaksisi ve fagositoz mekanizması bozulmaktadır.^{5,6}

COVID-19 pandemisi sürecinde alınan karantina önlemleri nedeni ile orbita enfeksiyonu hastalarının acil servislere başvuruları gecikmekte, enfeksiyonun ilerlemesi ile fatal seyirli olmaktadır. Çalışmalarda COVID-19 enfeksiyonu sonrası mukormikoz semptomları ile başvuru zamanı arası ortalama süre 15 gün olarak bildirilmiştir.^{7,8} Bizim çalışmamızda ise altı mukormikoz hastasında ortalama 17,6 gün, tüm hastalarda ise ortalama 20 gündür.

COVID-19 pandemi dönemi öncesinde OE'lerinde etyolojide sıklıkla bakteriyel etkenler rol oynarken bağışıklık yetmezliği, DM gibi predispozan faktörlerin yokluğunda çoğunlukla önceden var olan kronik dakriyosistit ve sinüzit durumlarına ikincil olarak OE gelişmektedir.⁹⁻¹⁴ Orbita travmaları, göz küresi ve çevresine uygulanan glokom, pitozis gibi cerrahiler sırasında yerleştirilen implant materyalleri de bakteriyel kaynaklı orbita enfeksiyonlarına yol açabilmektedir.¹⁵⁻¹⁷

Çalışmamızdaki 19 hastanın 13'ünde (%68) DM mevcut olup, başlıca predispozan faktör olarak görüldü. DM olmayan hastaların ise 4'ü pediyatrik hastalar olup, 1'inde böcek ısırığı sonrası OE gelişmişti. DM olmayan 6 hastanın ise 3'ünde eşlik eden faktör olarak kronik sinüzit 2'sinde ise dakriyosistit mev-

cut idi. Bu hastalarda üst solunum yollarında kronik olarak yerleşmiş olan bakterilerin virülansı COVID-19'a bağlı ÜSYE süperenfeksiyonu ile birlikte artmış ve orbital enfeksiyona ilerlemede etkili olmuş olabilir. COVID-19 ile birlikte immün regülasyonun bozulması, T lenfositlerindeki azalma ve pıhtılaşma mekanizmasındaki bozulmalar, fırsatçı patojenlerin enfeksiyonuna zemin hazırladığı gibi bakteriyel patojenlere bağlı enfeksiyonların da ilerlemesine yol açar. Voß ve ark.⁴ pandemi dönemi ve sonrasında çocuklarda bakteriyel etkenli otitis media ve sinüzit hastalarının pandemiden önceki döneme göre 3-5 kat arttığını bildirmişlerdir.

Kliniğimizde orbital enfeksiyon ile birlikte sinüzit bulguları varlığında KBB Kliniği ile gerekli değerlendirmeler yapılarak ESC ve orbital abse drenajı aynı seansta uygulanmaktadır. Mukormikoz hastalarında ise tanı, tedavi ve takip süreçlerinde KBB, nöroşirürji, enfeksiyon hastalıkları klinikleri (ve çürük diş çekimi hikayesi olan bir mukormikoz hastasında ise çene cerrahisi) ile birlikte multidisipliner yaklaşım gerekli olmuştur. Mukormikoz tanısı konulan 6 hastanın 4'ünde geciken tanı ve tedavi süreci veya immün yetersizlik durumları nedeni ile eksitüs gelişmişti. Diğer hastalarda hastaneye erken başvuru zamanı ve erken cerrahi debridmanın tedavide etkili olduğunu düşünürüz.

Orbital enfeksiyonlar ilerleyici olduğunda frontal sinüs veya kavernoöz sinüsler üzerinden orbital apeks sendromu ve beyin absesine yol açabilir veya sepsis gelişerek mortal seyredebilir. Bu nedenle günümüzde altta yatan kronik dakriyosistit ve sinüzit gibi patolojilerin tedavilerinde ısrarcı olunması, ortaya çıktığında mortal seyredebilen orbita enfeksiyonlarının önüne geçebilir. DM ve immün yetmezlik durumlarında ise COVID-19 enfeksiyonları sonrası fırsatçı patojenlere bağlı orbital sellülit sıklığı da yüksek orandadır.¹⁸ Orbita enfeksiyonu hastalarında erken tanı ve tedavi sürecinin hayat kurtarıcı olduğu akılda tutulmalı ve görüntüleme yöntemlerine mutlaka erken dönemde başvurulmalıdır.

Yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığı ve çalışma için finansal destek alınmadığı bildirilmiştir.

Yazarların çalışmaya katkıları: SY: Fikir/Kavram, tasarım, denetleme/danışmanlık, veri toplama ve/veya işleme, analiz ve/veya yorum, kaynak tarama, makale yazım, eleştirel inceleme,

malzemeler. ASK: Denetleme/danışmanlık, veri toplama ve/veya işleme, analiz ve/veya yorum. HDİ: Fikir/kavram, tasarım, eleştirel inceleme. BD: Fikir/kavram. ŞS: Denetleme/danışmanlık, analiz ve/veya yorum, makale yazım. ÖEG: Tasarım, kaynaklar ve fon sağlamak. BG: Veri toplama, işleme, kaynak tarama.

Kaynaklar

1. Luo J. Zhu X. Jian J. Chen X. Yin K. Cardiovascular disease in patients with COVID-19: evidence from cardiovascular pathology to treatment. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2021;53(3):273-82.
2. Aggarwal G. Lippi G. Henry MB. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A pooled analysis of published literature. Int J Stroke. 2020;15(4):385-9.
3. Wasfy T. Eldesouky MA. Serag Y. Elbedewy HA. Concurrent and Post COVID-19 Ophthalmological Implications. Clin Ophthalmol. 2021;15:4467-73. doi:10.2147/OPHTH.S336600. eCollection 2021.
4. Voß N. Sadok N. Goretzki S. Dohna-Schwake C. Meyer MF. Mattheis S et al. Increased rate of complications of pediatric acute otitis media and sinusitis in 2022/2023. HNO. 2024;72(2):83-9. doi: 10.1007/s00106-023-01393-9. E
5. Al-Tawfig JA Alhumaid S. Alshukairi AN. et al. COVID-19 and Mucormycosis Superinfection: the Perfect Storm. Infection 2021; 49(5):833-53.
6. Horby P. Lim WS. Emberson JR. et al. RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with COVID-19. N Engl J Med. 2021;384(8):693-704.
7. Pal R. Singh B. Bhadada SK. et al. COVID-19-Associated Mucormycosis: An Updated Systematic Review of Literature. Mycoses. 2021;64(12):1452-9.
8. Singh AK. Singh R. Joshi SR. et al. Mucormycosis in COVID-19: A Systematic Review of Cases Reported Worldwide and in India. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(4):102146.
9. Okumuş S. Coşkun E. Çömez A. et al. Kliniğimizde Takip Edilen Orbital Sellülitli Olguların Demografik ve Klinik Özellikleri. Turk Klin J Ophthalmol. 2012;21(2):89-95.
10. Özcan AA. Esen E. Erdem E. Çiloğlu E. Tarkan Ö. Özdemir S. Orbital Sellülit Olgularında Klinik Yaklaşım: Olgu Serisi. Turk J Ophthalmol. 2012;42(4):284-7.
11. Kikkawa DO. Heinz GW. Martin TR. Nunery WN. Eiseman AS. Orbital cellulitis and abscess secondary to dacryocystitis. Arch Ophthalmol. 2002;120(8):1096-9.
12. Demirbay P. Koç F. Kargı Ş. Yücesan Ö. Ortaç S. Fırat E. Bakteriye orbital sellülit. Türk Oftalmol Gaz. 2001;31:292-5.
13. Uysal Y. Hürmeriç V. Akın T. Bayraktar MZ. Tunçer K. Orbital sellülitli olgularımızda klinik özellikler ve tedavi sonuçları. Gülhane Tıp Derg. 2007;49:81-6.
14. Goldfarb J. Jivraj I. Yan D. Angelis D. A Case of Pseudomonas Orbital Cellulitis Following Glaucoma Device Implantation. J Glaucoma. 2019;28(1):e14-6.
15. Reynolds DJ. Kodsı SR. Rubin SE. Rodgers IR. Intracranial infection associated with preseptal and orbital cellulitis in the pediatric patient. J AAPOS. 2003;7(6):413-7.
16. Brietzke SE. Shin JJ. Choi S. et al. Clinical consensus statement: Pediatric chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;151(4):542-53.
17. Anosike BI. Ganapathy V. Nakamura MM. Epidemiology and Management of Orbital Cellulitis in Children. J Pediatric Infectious Dis Soc. 2022;11(5):214-20.
18. Sen M. Lahane S. Lahane TP. Parekh R. Honavar SG. Mucor in a viral land: A tale of two pathogens. Indian J Ophthalmol. 2021; 69(2):244-52.